

Characters in Action (ChiA) – Richtlinien für die Annotation figuraler Ereignisbeteiligung in Erzähltexten

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Stiemer, Haimo (haimo.stiemer@tu-darmstadt.de)

Gius, Evelyn (evelyn.gius@tu-darmstadt.de)

11. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Die Annotationsrichtlinien im Überblick	1
1.1 Ziel der Annotationsrichtlinien	1
1.2 Figurenbegriff und figurale Ereignisbeteiligung	2
1.3 Die Struktur des ChiA-Tagsets	2
1.4 Aufbau der Annotationsrichtlinien	3
2 Values zur Identifikation von Figuren und Figurengruppen	3
3 <mention_in_text> (Figurennennung)	3
3.1 <name> (Eigennamen)	4
3.2 <appellative> (Appellative)	4
3.3 <pronoun> (Pronomen)	5
4 <participation_in_event> (Ereignisbeteiligung der Figuren)	5
4.1 Agentivität als Aspekt figuraler Ereignisbeteiligung	5
4.2 Die Annotationsspanne für den Tag <participation_in_event>	6
4.3 Die Properties für die Bestimmung der Agentivität	6
4.4 Die vier Prinzipien für die Annotation von <participation_in_event>	7
4.5 <agentive>	9
4.6 <low_agentive>	9
4.7 <passive>	11
4.8 <no_participation>	11
4.9 Entscheidungsbaum für <participation_in_event>	12
5 <direct_speech> (Figurenrede)	13
Literaturangaben	13

1 Die Annotationsrichtlinien im Überblick

1.1 Ziel der Annotationsrichtlinien

Diese Richtlinien beschreiben das ChiA-Tagset (Characters in Action) zur Annotation figurenbezogener Phänomene in literarischen Erzähltexten. Sie ergänzen die EvENT-Richtlinien zur Annotation narratologischer Ereignisse, mit denen textuell repräsentierte Ereignisse auf der Ebene minimaler Satzeinheiten erfasst werden können (vgl. Vauth/Gius 2021; Vauth et al. 2021). Narratologisch knüpfen die Richtlinien an die Annahme an, dass die narrative Handlung bzw. der Plot wesentlich über Ereignisfolgen, Figurenkonstellationen und Formen figuraler Beteiligung strukturiert wird. Figuren sind dabei nicht nur Trägerinnen von Eigenschaften, sondern erscheinen im Text als Instanzen des Handelns, Sprechens, Wahrnehmens, Denkens, Fühlens oder Betroffenseins. Die ChiA-Annotationen sollen

daher erfassen, wie Figuren in Ereigniszusammenhänge eingebunden sind.

1.2 Figurenbegriff und figurale Ereignisbeteiligung

Als **Figuren** werden die in einem fiktionalen Text erzeugten Vorstellungen von Gestalten verstanden, denen die Fähigkeit zu mentalen Prozessen zugeschrieben wird. Sie stehen häufig in einem mimetischen Bezug zu Menschen der realen Welt, können aber auch anthropomorphisierte Gegenstände oder zoomorphe, künstliche oder übernatürliche Gestalten sein (cf. Eder 2007; Jannidis 2012; Lahn u. Meister 2016, S. 232-234). Für die vorliegenden Annotationsrichtlinien gelten alle im Text repräsentierten Entitäten der erzählten Welt als Figuren, denen im Text selbst die Fähigkeit zu handeln, zu kommunizieren, wahrzunehmen, zu denken oder zu fühlen zugeschrieben oder durch die Darstellung hinreichend nahegelegt wird. Die Bestimmung einer Entität als Figur erfolgt damit textgebunden, ausschlaggebend ist nicht extratextuelles Weltwissen, sondern die im Text realisierte oder erschließbare Zuschreibung entsprechender Fähigkeiten.

Figurenhandeln bezeichnet im Anschluss die im Text repräsentierten Formen figuraler Aktivität, Beteiligung oder Involviertheit. Es umfasst im engeren Sinn intentionale und kontrollierte Handlungen wie nicht-intentionale Verhaltensweisen, Sprech- bzw. Kommunikationsakte, Wahrnehmungs-, Denk- und Empfindungsprozesse sowie imaginierte, hypothetische, negierte oder nicht realisierte Handlungen.

1.3 Die Struktur des ChiA-Tagsets

Das ChiA-Tagset (Abbildung 1) besteht aus den drei **Tags** <mention_in_text> (vgl. Abschnitt 3), <participation_in_events> (vgl. Abschnitt 4) und <direct_speech> (vgl. Abschnitt 5). Die Tags werden durch die **Properties** <name>, <pronoun> und <appellative> (bei <mention_in_text>), <agentive>, <low_agentive>, <passive> und <no_participation> (bei <participation_in_event>) sowie <character> (bei <direct_speech>) spezifiziert. Mit den Properties erhalten die Tags also zusätzliche Dimensionen oder Attribute, die eine genauere Beschreibung der getaggten Textentität ermöglichen. Allen Properties werden wiederum **Values** zugewiesen, welche die referenzierten, sprechenden oder die an dem Ereignis beteiligten Figuren identifiziert. Einem Property können ein oder mehrere Values zugewiesen werden.

Abbildung 1: Tags, Properties und Values des ChiA-Tagsets

1.4 Aufbau der Annotationsrichtlinien

In den folgenden Abschnitten werden die drei Tags des ChiA-Tagsets jeweils einzeln erläutert. Für jeden Tag werden zunächst der Gegenstand der Annotation und die jeweils einschlägige Annotationsspanne bestimmt. Als Annotationsspanne gilt das Segment bzw. derjenige Abschnitt des Textes, das/der mit einem Tag ausgezeichnet wird und dem außerdem ein Property und ein Value zugewiesen wird. Nach der Bestimmung der Annotationsspanne werden die jeweiligen Properties und Values beschrieben und anhand von Beispielen erläutert. Die Darstellung erfolgt tagbezogen, weil die drei Tags unterschiedlichen Annotationslogiken folgen: `<mention_in_text>` erfasst einzelne Referenzierungen auf Figuren, `<participation_in_events>` bezieht sich auf EvENT-basierte Ereigniseinheiten und annotiert Formen figuraler Ereignisbeteiligung, während `<direct_speech>` den Redetext einer Figur markiert. Da die Zuweisung von Values für alle drei Tags relevant ist, werden zunächst die im Tagset vorgesehenen figurenindividuellen Values und Sondervalues erläutert.

2 Values zur Identifikation von Figuren und Figurengruppen

In der Regel handelt es sich bei den Values um figurenindividuelle Values, die einzelne Figuren des Textes repräsentieren. Darüber hinaus enthält das Tagset die Values `<crowd>` (Menge), `<background_character>` (Nebenfigur), `<indeterminate_character>` und `<no_participation>`. Das Value `<crowd>` dient der Annotation kollektiver Entitäten, die im Text nicht oder nicht vollständig als einzelne Figuren identifiziert werden. Ist eine identifizierbare Figur gemeinsam mit einer nicht namentlich bestimmten Gruppe an derselben Ereigniseinheit beteiligt, wird die betreffende Annotationseinheit sowohl mit dem figurenindividuellen Value als auch mit dem Value `<crowd>` ausgezeichnet. **Mehrfachannotationen** sind auch dann vorzunehmen, wenn zwei oder mehr identifizierbare Figuren in derselben Annotationseinheit repräsentiert sind. Dabei können die beteiligten Figuren auf gleiche oder unterschiedliche Weise in das Ereignis involviert sein.

Mit dem Value `<background_character>` werden jene Figuren versehen, die zwar Teil der erzählten Welt sind, im Text aber keine wiederkehrende oder eigenständige, relevante Rolle in der Ereignis- und Figurenstruktur des Textes einnehmen. Häufig werden solche Figuren nicht mit einem Eigennamen, sondern durch generische Bezeichnungen wie „die Frau“, „die Reisende“ oder „der Verkäufer“ bezeichnet und nur einmal oder wenige Male erwähnt. Das Value `<indeterminate_character>` dient der Annotation von Figuren, die im Text als individuierbare und potenziell relevante Instanzen erscheinen, deren Identität im jeweiligen Kontext jedoch nicht eindeutig bestimmt werden kann. Dies betrifft etwa verdeckte, anonyme oder nur über Rollenbezeichnungen eingeführte Figuren, die nicht als bloße Hintergrundfiguren einzustufen sind, etwa „der Täter“, „die unbekannte Anruferin“ oder „die Gestalt im Dunkeln“. Wird im weiteren Kontext nahegelegt, dass eine solche Figur möglicherweise mit einer bereits identifizierten Figur übereinstimmt, kann `<indeterminate_character>` gemeinsam mit dem entsprechenden figurenindividuellen Value vergeben werden. Diese kombinierte Annotation zeigt an, dass die Identifikation plausibel, aber nicht gesichert ist. Das Value `<no_participation>` hingegen wird verwendet, wenn einer Annotation keine konkrete Figur der erzählten Welt zugeordnet werden kann, insbesondere beim Property `<no_participation>` sowie bei generischen oder unpersönlichen Pronomen wie „man“, „jemand“, „alle“, die auf keine Figur referenzieren.

3 `<mention_in_text>` (Figurennennung)

Mit dem Tag `<mention_in_text>` werden Figurenreferenzen und koreferente figurenbezogene Ausdrücke annotiert, also diejenigen Textspannen, in denen auf eine Figur verwiesen wird oder in denen eine bereits referenzierte Figur durch einen nominalen Ausdruck erneut aufgenommen, identifiziert oder charakterisiert wird. Die Annotationsspanne umfasst jeweils eine einzelne Referenzierung bzw. koreferente Nennung einer Figur und schließt alle Wörter ein, die gemeinsam auf diese Figur bezogen sind. Die Kategorie orientiert sich an den Richtlinien zur Koreferenz-Annotation von Krug (2020), wird für ChiA jedoch auf die Erfassung figurenbezogener Referenzausdrücke zugeschnitten. Dazu zählen auch prädikative Nominalgruppen, sofern sie einer Figur eine Rolle, Eigenschaft, Zugehörigkeit oder Identität zuschreiben und mit dieser Figur koreferent sind. Referenzen in Form von Eigennamen werden mit dem Property `<name>`, pronominale Referenzen mit dem Property `<pronoun>` und appellative Referenzen mit `<appellative>` annotiert. Jede Annotation erhält als Value den Wert der jeweils referenzierten bzw. koreferent aufgenommenen Figur bzw. ein Sondervalue (vgl. Abschnitt 2).

3.1 <name> (Eigennamen)

Mit dem Property <name> werden Figurenreferenzen annotiert, die einen Eigennamen enthalten. Als Eigennamen gelten der Vor- und/oder Nachname (also Ruf- und Familienname), Pseudonyme sowie nichtoffizielle Personennamen wie Spitznamen, Kosenamen oder Spottnamen. Die Property <name> klassifiziert dabei die sprachliche Form der Referenzierung, das zugewiesene Value identifiziert die jeweils referenzierte Figur.

Die Annotationsspanne umfasst die gesamte einmalige Referenzierung auf eine Figur. Dies gilt auch für Nominalphrasen, in denen der Eigename durch Artikel, Adjektive, Titel oder andere nominale Bestandteile erweitert wird. In den hierzu folgenden Beispielen markieren die eckigen Klammern die jeweilige Annotationsspanne; die tiefgestellten Zahlen dienen der Zuordnung einzelner Annotationen und zeigen an, welche Textsegmente jeweils als zusammengehörige Referenzierung auf eine Figur annotiert werden. Hochgestellte Kürzel weisen die jeweils vergebenen Properties und Values aus, vor dem Komma also bspw. name für <name>, appellative für <appellative> oder pronoun für <pronoun>, nach dem Komma das figurenindividuelle Value.

Beispiel 3.1-1: Auf dem Weg durch den Wald erlebte [₁Carla]₁^{name,Carla} viele Abenteuer.

Beispiel 3.1-2: Auf dem Weg durch den Wald erlebte [₁ihre]₁^{pronoun,Rosa} [₂Schwester Carla]₂^{name,Carla} viele Abenteuer.

Beispiel 3.1-3: Auf dem Weg durch den Wald erlebte [₁die wissbegierige Carla]₁^{name,Carla} viele Abenteuer.

In Beispiel 3.1-1 besteht die Figurenreferenz nur aus dem Eigennamen „Carla“. In Beispiel 3.1-2 liegen zwei Figurenreferenzen vor. Das Possessivpronomen „ihre“ verweist auf eine erste Figur (in diesem Beispiel auf eine Figur namens Rosa) und wäre mit der Property <pronoun> und dem Value <Rosa> zu annotieren. Die Wortgruppe „Schwester Carla“ verweist auf eine zweite Figur. Da der Eigename „Carla“ Bestandteil dieser Referenzierung ist, wird die gesamte Wortgruppe mit dem Property <name> und dem Value <Carla> annotiert. In Beispiel 3.1-3 wird dieselbe Figur durch eine erweiterte Nominalphrase referenziert. Da Artikel, Adjektiv und Eigename gemeinsam auf dieselbe Figur verweisen, wird folglich die gesamte Wortgruppe „die wissbegierige Carla“ als eine Referenzspanne bzw. als Maximalspanne annotiert. Grundsätzlich gilt, dass auch unmittelbar an den Eigennamen angeschlossene Appositionen in die Annotation einbezogen werden, sofern sie Teil derselben, einmaligen Referenzierung sind.

Beispiel 3.1-4: [₁Albert, der berühmte Physiker,]₁^{name,Albert} war in seiner Jugend nicht bei allen seinen Mitschülern beliebt.

In Beispiel 3.1-4 wird auch die Apposition „der berühmte Physiker“ in die Annotation einbezogen, weil sie unmittelbar an den Eigennamen angeschlossen ist und damit Teil derselben Figurenreferenz ist.

Einen Sonderfall bei den Eigennamen bilden reale, historische, literarische oder außerfiktionale Personen. Diese werden in der Regel nicht annotiert, wenn sie im Text nicht als Figuren der erzählten Welt auftreten. Auch hierzu zwei Beispiele:

Beispiel 3.1-5: [₁Carla]₁^{name,Carla} las ein Buch über Albert Einstein.

Beispiel 3.1-6: Im Unterricht sprach [₁der Lehrer]₁^{appellative,background_character} über Rosa Luxemburg.

Die Referenzausdrücke „Carla“ und „der Lehrer“ werden in den Beispielen annotiert, da sie auf Figuren der erzählten Welt verweisen. Die Eigennamen „Albert Einstein“ und „Rosa Luxemburg“ werden hingegen nicht mit <name> annotiert, da die genannten historischen Personen hier nicht als Figuren der erzählten Welt auftreten, sondern lediglich thematisch erwähnt werden. Beispiel 3.1-6 verweist bereits auf das im Folgenden erläuterte Property <appellative> und wird hier mit dem Value <background_character> unter der Maßgabe ausgezeichnet, dass eine namentliche Identifikation des für den weiteren Handlungsverlauf nicht relevanten Lehrers im Kontext nicht erfolgt.

3.2 <appellative> (Appellative)

Unter Appellativen werden in diesen Richtlinien nicht-eigennamliche nominale Ausdrücke verstanden, mit denen auf Figuren referiert wird. Sie benennen Figuren nicht durch Eigennamen, sondern über soziale Rollen, Beziehungen, Tätigkeiten, Eigenschaften, Zugehörigkeiten oder wertende Zuschreibungen. Zu den Appellativen gehören:

- Berufsbezeichnungen (z.B. „Handelsvertreter“, „Architektin“)
- Verwandtschafts- bzw. Familienbezeichnungen (z.B. „Mutter“, „Großneffe“)
- Geschlechtsbezeichnungen (z.B. „junger Mann“)
- verschiedene Titel, u.a. Adelsprädikate (z.B. „Königin“, „Baron“)
- Handlungsappellative bzw. substantivierte Verben (z.B. „Spaziergängerin“, „der Rufende“)

- physiognomische Appellative (z.B. „der Buckige“, „die Blonde“)
- Diffamierungen (z.B. „Vollidiot“)

Die Annotationsspanne für das Property <appellative> umfasst die gesamte nominale Referenzspanne, sofern ihre Bestandteile gemeinsam auf dieselbe Figur verweisen. Dazu können neben dem appellativischen Kopf auch Artikel, attributive Adjektive, Numeralia oder andere Erweiterungen gehören, etwa „die alte Frau“, „der fremde Reisende“ oder „die beiden Verkäuferinnen“.

Wird in einer einmaligen Referenzierung auf eine Figur ein Appellativ mit einem Eigennamen kombiniert, wird die entsprechende Annotationseinheit mit dem Property <name> und nicht dem Property <appellative> annotiert. Hierzu zwei Beispiele:

Beispiel 3.2-1: [₁der Handelsvertreter Samsa]₁^{name, Gregor Samsa} öffnete die Tür.

Beispiel 3.2-2: [₁Königin Elisabeth]₁^{name, Elisabeth} trat ans Fenster.

Beispiel 3.2-3: [₁Die junge Frau]₁^{appellative, Lina} war lange Zeit [₂eine große Anhängerin der existentialistischen Philosophie]₂^{appellative, Lina}.

In den Beispielen 3.2-1 und 3.2-2 wird die gesamte Referenzspanne mit der Property <name> annotiert. Obwohl die Referenzierungen jeweils ein Appellativ enthalten, ist zugleich ein Eigenname Bestandteil derselben Referenzierung. Hier greift die Dominanzregel: Enthält eine einzelne Figurenreferenz einen Eigennamen, wird die gesamte Referenzspanne mit <name> sowie dem entsprechenden Value für die referenzierte Figur und nicht mit <appellative> annotiert. In Beispiel 3.2-3 liegen zwei figurenbezogene Annotationen vor. Die Nominalphrase „Die junge Frau“ verweist auf eine Figur der erzählten Welt und wird daher mit der Property <appellative> sowie mit einem Value, hier, mit <Lina> annotiert. Die Wortgruppe „eine große Anhängerin der existentialistischen Philosophie“ wird ebenfalls mit <appellative> und dem Value <Lina> annotiert, da sie als prädikative Nominalgruppe eine bereits referenzierte Figur erneut aufnimmt und ihr eine weltanschauliche Zugehörigkeit bzw. charakterisierende Rolle zuschreibt. Beide Annotationen erhalten denselben Figuren-Value, weil sie koreferent sind und auf dieselbe Figur verweisen. Nicht annotiert wird hingegen der adjektivische bzw. adverbiale Bestandteil „lange Zeit“; er gehört zur temporalen Bestimmung des Zustands, nicht zur Figurenreferenz.

3.3 <pronoun> (Pronomen)

Mit dem Property <pronoun> werden pronominale Referenzausdrücke annotiert, die auf Figuren der erzählten Welt verweisen. Die Annotationsspanne umfasst das Pronomen bzw. die pronominale Wortgruppe, sofern sie gemeinsam auf dieselbe Figur oder Figurengruppe referiert. Mit dem Property <pronoun> werden insbesondere annotiert:

- Personalpronomen (z. B. „er“, „sie“, „wir“, „ihr“)
- Possessivpronomen (z. B. „meine“, „ihre“, „seine“, „unsere“)
- Reflexivpronomen (z. B. „mich“, „mir“, „dich“, „dir“)
- Relativpronomen (z. B. „der“, „die“ oder auch „welche“, „welcher“)
- Demonstrativpronomen (z. B. „der“, „diese“), insofern sie auf Figuren hinweisen.

Bei Possessivpronomen ist darauf zu achten, dass das Value derjenigen Figur vergeben wird, auf die das Possessivpronomen verweist. In der Wortgruppe „ihre Schwester“ verweist „ihre“ auf eine andere Figur als das Appellativ „Schwester“. Beide Referenzausdrücke sind daher getrennt zu annotieren.

Indefinitpronomen wie „jemand“, „niemand“, „alle“ oder „man“ werden nur dann mit einem figurenbezogenen Value annotiert, wenn sie im jeweiligen Kontext auf eine Figur oder Figurengruppe der erzählten Welt referieren. Wird dagegen keine konkrete Figur oder Figurengruppe der erzählten Welt referiert, sondern eine generische oder unpersönliche Aussage formuliert, erhält die Annotation das Value <no_participation>. Interrogativpronomen wie „wer“, „welcher“ oder „wen“ werden in der Regel nicht annotiert, sofern sie lediglich eine offene Frageposition markieren und keine identifizierbare Figur referenzieren.

4 <participation_in_event> (Ereignisbeteiligung der Figuren)

4.1 Agentivität als Aspekt figuraler Ereignisbeteiligung

Der Begriff **Agentivität** bzw. Agency bezeichnet in diesen Annotationsrichtlinien die textuell dargestellten Handlungs-, Kontroll- oder Einflussmöglichkeiten von Figuren in den Ereignisse repräsentierenden Textsegmenten. Agency bezieht sich also auf die Fähigkeit und das Potenzial von Figuren, Entscheidungen zu treffen, Handlungen auszuführen, ihre eigenen Ziele zu verfolgen, sich gegen Widerstände durchzusetzen und damit Einfluss auf die Handlung des Textes bzw. auf die fiktionale Welt auszuüben. Aus einer figurenanalytischen Perspektive geht es also darum, wie Figuren innerhalb der erzählten Welt in Ereigniszusammenhängen positioniert

werden: als handelnde, wahrnehmende, sprechende, empfindende, betroffene oder in ihrer Handlungsmöglichkeit eingeschränkte Instanzen.

4.2 Die Annotationsspanne für den Tag <participation_in_event>

Die Annotationsspanne des Tags <participation_in_event> entspricht der in den EvENT-Richtlinien bestimmten Ereignisspanne (vgl. Vauth/Gius 2021, S. 2-4). Sie umfasst jeweils eine minimale Satzseinheit, also ein finites Verb und die diesem Prädikat zugeordneten Satzglieder. Für ChiA werden diese EvENT-basierten Annotationseinheiten erneut mit dem Tag <participation_in_event> annotiert und anschließend mit der jeweils zutreffenden Property sowie dem spezifizierenden Value für die Figur versehen. In den ersten Sätzen aus Franz Kafkas Erzählung *Die Verwandlung* werden im Folgenden beispielhaft die verbasierten EvENT-Annotationseinheiten dargestellt. Die eckigen Klammern markieren die jeweilige Annotationsspanne; die Subskripte bzw. tiefgestellten Zahlen nummerieren die Einheiten, die Superskripte bzw. hochgestellten Kürzel bezeichnen die in den nachfolgenden Abschnitten erläuterten Properties sowie, nach dem jeweiligen Komma, die Values.

Beispiel 4.2-1: [1Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte,]₁^{low_agentive,Gregor_Samsa} [2fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.]₂^{low_agentive,Gregor_Samsa} [3Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken]₃^{low_agentive,Gregor_Samsa} [4und sah,]₄^{low_agentive,Gregor_Samsa} [5wenn er den Kopf ein wenig hob,]₅^{agentive,Gregor_Samsa} [4seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch,]₄^{low_agentive,Gregor_Samsa} [6auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte.]₆^{no_participation,no_participation}

Grundsätzlich erzeugt jedes finite Verb eine eigene EvENT-Annotationseinheit. Die vierte Annotationseinheit zeigt eine diskontinuierliche Annotation: Sie wird durch die fünfte Einheit unterbrochen und im Anschluss fortgesetzt. Partizipialgruppen, wie das Partizip II „geteilten“ im zweiten Teil der vierten Annotationseinheit, bilden ebenso wie Infinitivgruppen keine eigenständigen EvENT-Einheiten, sofern sie kein finites Verb enthalten.

4.3 Die Properties für die Bestimmung der Agentivität

Die Bestimmung der Agentivität bzw. Agency erfolgt bei ChiA bezogen auf die einzelnen EvENT-basierten Annotationseinheiten. Der Tag <participation_in_event> erfasst, ob und in welcher Weise Figuren an dem in der Annotationseinheit repräsentierten Ereignis beteiligt sind. Dafür stehen die Properties <agentive>, <low_agentive>, <passive> und <no_participation> zur Verfügung. Mittels dieser Properties wird in Abstufungen das Ausmaß der Agency der Figur, genauer ihre Handlungsmächtigkeit in Bezug auf das jeweilige Ereignis festgelegt. Grundsätzlich wird zwischen diesen vier Arten der Agentivität unterschieden:

- **Hoher Grad an Agentivität:** Ereigniseinheiten, in denen eine Figur ein Ereignis mutmaßlich absichtsvoll, bewusst oder kontrolliert hervorruft, realisiert oder beeinflusst bzw. unterbrechen kann, werden mit dem Property <agentive> annotiert.

Beispiel 4.3-1: [1Carla öffnete die Tür.]₁^{agentive,Carla}

Beispiel 4.3-2: [2Der Lehrer erklärte den Kindern die Aufgabe.]₂^{agentive,Lehrer + low_agentive,Kinder}

Beispiel 4.3-3: [3Emilia verließ schweigend das Zimmer.]₃^{agentive,Emilia}

In den Beispielen wird der Ereignisinhalt jeweils mindestens einer Figur als kontrollierbarer Handlungsvollzug zugeschrieben. Carla, der Lehrer und Emilia erscheinen als initiiierende bzw. ausführende Instanzen in der jeweiligen Annotationseinheit. In Beispiel 4.3-2 liegt darüber hinaus eine weitere Ereignisbeteiligung vor: Die Kinder werden durch die Erklärung des Lehrers adressiert, ohne dass ihre eigene Handlungsmöglichkeit dadurch eingeschränkt wird; sie werden daher mit <low_agentive> annotiert.

- **Geringer Grad an Agentivität:** Ereigniseinheiten, in denen eine Figur einen Vorgang nicht willentlich initiiert oder nicht kontrolliert, nur wahrnimmt oder in denen von einer Figur mögliche Handlungen imaginiert bzw. kommuniziert werden, sind mit dem Property <low_agentive> zu annotieren.

Beispiel 4.3-4: [1Carla errötete.]₁^{low_agentive,Carla}

Beispiel 4.3-5: [2Gregor erwachte aus unruhigen Träumen.]₂^{low_agentive,Gregor_Samsa}

Beispiel 4.3-6: [3Emilia hörte die Schritte im Flur.]₃^{low_agentive,Emilia}

In diesen Beispielen ist die jeweilige Figur dem Ereignisinhalt zugeordnet, erscheint aber nicht als kontrollierende oder absichtsvoll initiiierende Instanz. Das Erröten und Erwachen sind unwillkürliche Vorgänge; das Hören bezeichnet eine Wahrnehmung, die Emilia nicht aktiv hervorruft.

- **Negative Agentivität:** Ereigniseinheiten, in denen ein Ereignis auf eine Figur einwirkt, eine Figur also Ziel, Adressatin oder Objekt des Ereignisinhalts ist oder der Handlungsvollzug der Figur negiert wird, sind mit dem Property <passive> zu annotieren.

Beispiel 4.3-7: [₁Der Vater stieß Gregor in das Zimmer.]₁^{agentive,Vater + passive,Gregor_Samsa}

Beispiel 4.3-8: [₂Carla wurde von dem Hund gebissen.]₂^{agentive,Hund + passive,Carla}

Beispiel 4.3-9: [₃Gregor betrat das Zimmer nicht.]₃^{passive,Gregor_Samsa}

Die Beispiele zeigen zwei Fälle passiver Ereignisinvolvierung. In den ersten beiden Beispielen wirkt der Ereignisinhalt auf Gregor Samsa bzw. Carla ein; beide Figuren sind Ziel oder Objekt der jeweiligen Einwirkung. Im dritten Beispiel wird ein Handlungsvollzug Gregors negiert, weshalb die Ereigniseinheit ebenfalls mit <passive> annotiert wird.

- **Keine figurale Ereignisbeteiligung:** Kann eine Ereigniseinheit keiner Figur der erzählten Welt zugeordnet werden, wird das Ereignis also weder von einer Figur ausgelöst noch hat es Auswirkungen auf eine Figur, so ist die Annotationseinheit mit dem Property <no_participation> sowie mit dem Value no_participation zu annotieren.

Beispiel 4.3-10: [₁Die Sonne stand hoch am Himmel.]₁^{no_participation,no_participation}

Beispiel 4.3-11: [₂Im Flur roch es nach Rauch.]₂^{no_participation,no_participation}

Beispiel 4.3-12: [₃Im Zimmer war es still.]₃^{no_participation,no_participation}

In diesen Beispielen wird kein Ereignisinhalt dargestellt, der einer Figur der erzählten Welt als Beteiligung zugeordnet werden kann. Die Ereigniseinheiten beschreiben Naturvorgänge, räumliche Zustände oder allgemeine Situationen ohne figurale Ereignisbeteiligung. Dies gilt auch für Beispiel 4.3-11. Insofern kontextuell keine wahrnehmende Figur hinreichend bestimmt werden kann, bezeichnet die Formulierung keinen Wahrnehmungsakt, sondern einen räumlich situierten Zustand.

4.4 Die vier Prinzipien für die Annotation von <participation_in_event>

Bevor die zu dem Tag <participation_in_event> gehörenden Properties im Einzelnen erläutert und anhand von Beispielen vorgestellt werden, folgen zunächst vier grundsätzliche Prinzipien, die bei der Annotation zu beachten sind.

- **Prinzip 1: Kotextsensitivität.** Die Annotationsentscheidungen in dieser Kategorie berücksichtigen den unmittelbaren Kotext, also insbesondere Ereigniseinheiten innerhalb desselben Satzgefüges oder in direkt angrenzenden Sätzen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Ereignisinhalt einer Annotationseinheit eine Figur betrifft, von ihr ausgeht oder durch sie beeinflusst wird, obwohl diese Figur erst in einer benachbarten Einheit explizit referenziert wird.

Beispiel 4.4-1: [₁Die Decke abzuwerfen war ganz einfach;]₁^{agentive,Gregor_Samsa} [₂er brauchte sich nur ein wenig aufzublasen]₂^{agentive,Gregor_Samsa} [₃und sie fiel von selbst.]₃^{no_participation,no_participation}

Das Beispiel entstammt abermals Kafkas *Verwandlung*. Die eckigen Klammern markieren die Annotationseinheiten, die den minimalen Satzeinheiten entsprechen. Die erste Annotationseinheit beschreibt das Abwerfen der Decke als möglichen Ereignisinhalt. Welche Figur mit diesem Ereignisinhalt verbunden ist, wird erst im unmittelbaren Kotext deutlich: Das Pronomen „er“ in der zweiten Annotationseinheit referiert auf Gregor Samsa, dem der Handlungsvollzug in der ersten Annotationseinheit zugeschrieben wird. Da der Kotext das Abwerfen der Decke als von Gregor kontrollierbaren Handlungsvollzug ausweist, werden die erste und die zweite Annotationseinheit jeweils mit dem Property <agentive> und dem Value <Gregor_Samsa> versehen. Die dritte Annotationseinheit beschreibt dagegen das Resultat der vorangehenden Ereigniseinheit: Die Decke fällt „von selbst“, also ohne weitere unmittelbare Ereignisbeteiligung Gregor Samsas in dieser Einheit. Sie wird deshalb mit dem Property <no_participation> und dem Value <no_participation> annotiert.

- **Prinzip 2: Pars-pro-toto-Zuordnung.** Grundsätzlich gilt bei Bezügen zwischen Figuren und Annotationseinheiten das Prinzip des *pars pro toto*. Wird in einer Annotationseinheit nicht die Figur als Ganze genannt, sondern ein Körperteil oder eine figurale Teilreferenz, die eindeutig einer Figur zugeordnet werden kann, wird die Ereignisbeteiligung mit dem Value dieser Figur annotiert. Dabei bezeichnet „Körperteil“ die engere Kategorie anatomischer Bestandteile einer Figur, etwa „Hand“, „Kopf“, „Augen“, „Beine“ oder „Mund“. Der Ausdruck „figurale Teilreferenz“ ist weiter gefasst. Er umfasst körperbezogene Ausdrucksformen, Wahrnehmungs- oder Erscheinungsaspekte einer Figur, die keine Körperteile im engeren Sinn sind, aber im Text stellvertretend auf die Figur bezogen werden können, etwa „Stimme“, „Blick“, „Atem“, „Schritt“, „Lächeln“ oder „Gestalt“. Entscheidend ist jeweils, dass die Referenz im Kotext eindeutig einer Figur zugeordnet werden kann. Ein Beispiel hierfür, ebenfalls aus dem Text Kafkas:

Beispiel 4.4-2: [₁Er hätte Arme und Hände gebraucht, um sich aufzurichten;]₁^{passive, Gregor_Samsa} [₂statt dessen aber hatte er nur die vielen Beinchen,]₂^{low_agentive, Gregor_Samsa} [₃die ununterbrochen in der verschiedensten Bewegung waren]₃^{low_agentive, Gregor_Samsa} [₄und die er überdies nicht beherrschen konnte.]₄^{passive, Gregor_Samsa}
 Beispiel 4.4-3: [₁Carla trat vor die versammelten Gäste.]₁^{agentive, Carla} [₂Die Stimme bebte vor Angst.]₂^{low_agentive, Carla}

In Beispiel 4.4-2 werden alle Annotationseinheiten mit dem Value <Gregor_Samsa> versehen, nur die Properties wechseln. Die erste sowie die vierte Einheit erhalten das Property <passive>, denn bei der ersten kommt der Handlungsvollzug ungewollt nicht zustande, bei der vierten Einheit wird die Möglichkeit der Bewegungskontrolle negiert. Die zweite und dritte Einheit werden mit dem Property <low_agentive> annotiert (weder das Vorhandensein über die „vielen Beinchen“ noch deren Bewegungen liegen im Ermessen der Figur).

In Beispiel 4.4-3 taucht innerhalb der zweiten Annotationseinheit zwar kein Pronomen auf. Die figurale Teilreferenz „Die Stimme“ wird kotextuell bedingt dennoch mit dem Value <Carla> annotiert, sofern in der ersten Annotationseinheit hinreichend deutlich wird, dass die Stimme Carla zuzuordnen ist. Die Property <low_agentive> wird vergeben, weil das Beben der Stimme als unwillkürlicher, körperlich-affektiver Vorgang dargestellt wird.

- **Prinzip 3: Mehrfachannotation.** Eine Annotationseinheit wird grundsätzlich nur einmal mit dem Tag <participation_in_event> annotiert, auch wenn mehr als eine Figur an ihr beteiligt ist. In einem solchen Fall wird die Annotation mit den jeweils zutreffenden Properties versehen; den Properties werden die Values der beteiligten Figuren zugewiesen. Sind mehrere Figuren auf unterschiedliche Weise beteiligt, können entsprechend mehrere Properties innerhalb derselben Annotation vergeben werden. Ist etwa eine Figur mit einer negativen Agentivität ereignisbeteiligt bzw. passiv involviert und wird eine andere Figur mit hoher Agentivität repräsentiert, wird das Property <passive> mit dem Value der ersten Figur und das Property <agentive> mit dem Value der zweiten Figur versehen.

Sind mehrere Figuren auf dieselbe Weise beteiligt, erhält dasselbe Property entsprechend mehrere Values. Es ist also sowohl gleichartige als auch divergente Ereignisbeteiligung innerhalb derselben Annotationseinheit zu erfassen und zu annotieren, etwa wenn eine Figur Ziel oder Gegenstand eines Ereignisinhalts ist, während eine andere Figur diesen Ereignisinhalt kontrolliert hervorruft oder ausführt. Hier ein Beispiel aus der Novelle *Das Erdbeben in Chili* von Heinrich von Kleist:

Beispiel 4.4-4: [₁Doch Meister Pedrillo ruhte nicht eher,]₁^{agentive, Meister_Pedrillo} [₂als bis er der Kinder eines bei den Beinen von seiner Brust gerissen]₂^{agentive, Meister_Pedrillo + passive, Sohn_Juan} [₃und, hochher im Kreise geschwungen, an eines Kirchpfilers Ecke zerschmettert hatte.]₃^{agentive, Meister_Pedrillo + passive, Sohn_Juan}

In der zweiten und dritten Annotationseinheit sind zwei Figuren an dem Ereignis beteiligt: Der Meister Pedrillo, wie anhand der ersten Einheit ersichtlich, und eines der beiden Kinder, wobei durch den nachfolgenden Kotext kenntlich wird, dass es sich um den kleinen Juan handelt. Alle drei Ereigniseinheiten werden mit dem Tag <participation_in_event> annotiert, die erste Einheit mit dem Property <agentive> und dem Value <Meister Pedrillo>, die beiden folgenden Einheiten jeweils mit dem Property <agentive> und dem Value <Meister Pedrillo> und dem Property <passive> und dem dem Value <Sohn Juan>.

- **Prinzip 4: Metaphorische Ereignisrelationen.** Die Ereignisbeteiligung von Figuren ist auf der Textoberfläche nicht immer eindeutig zu bestimmen. Grundsätzlich erfolgt die Annotation daher nicht allein nach der wörtlichen sprachlichen Repräsentation oder der grammatischen Oberflächenstruktur, sondern auf Basis der in der erzählten Welt dargestellten oder durch den unmittelbaren Kotext hinreichend nahegelegten Geschehnisse. Dies betrifft insbesondere metaphorische Ausdrücke, rhetorische Figuren und symbolische Formulierungen. Sie sind daraufhin zu prüfen, ob sie eine figurenbezogene Ereignisrelation darstellen oder nahelegen, die einer oder mehreren Figuren zugeordnet werden kann. Eine entsprechende Annotation ist nur dann vorzunehmen, wenn sowohl die beteiligten Figuren als auch die Art ihrer Ereignisbeteiligung durch den Ausdruck selbst oder durch den unmittelbaren Kotext hinreichend bestimmbar sind.

Metaphorische Formulierungen können insbesondere dann annotationsrelevant sein, wenn sie die Wirkung einer Äußerung, eines Blicks, einer Geste, einer Bewegung oder eines anderen figuralen Ausdrucks auf eine weitere Figur beschreiben. In solchen Fällen ist zu prüfen, ob eine Figur als initiiierende oder kontrollierende Instanz des Ereignisinhalts erscheint und ob eine andere Figur als Ziel, Adressatin oder Wirkungsträgerin dieses Ereignisinhalts passiv involviert ist. Bleibt die Zuordnung der Figuren oder die Art der Ereignisbeteiligung dagegen unbestimmt, wird keine zusätzliche figurenbezogene Ereignisbeteiligung aus der metaphorischen Formulierung abgeleitet.

Beispiel 4.4-5: [1Carla begann zu sprechen.]₁^{agentive,Carla} [2Ihre Worte schnitten Emilia wie Messer.]₂^{agentive,Carla + passive,Emilia}
 Beispiel 4.4-6: [1Carla kam in den Raum.]₁^{agentive,Carla} [2und fixierte Emilia mit ihren Augen.]₂^{agentive,Carla + passive,Emilia}
 [3Ihre Blicke durchbohrten Emilia,]₃^{agentive,Carla + passive,Emilia} [4die wie versteinert stehen blieb.]₄^{passive,Emilia}

Die Beispiele zeigen, dass metaphorische Formulierungen nicht allein nach ihrer grammatischen Oberfläche zu annotieren sind. In Beispiel 4.4-5 erscheinen „ihre Worte“ zwar als grammatisches Subjekt der zweiten Annotationseinheit, die Formulierung verweist jedoch auf die verletzende Wirkung von Carlas Äußerung auf Emilia. Carla wird daher als Urheberin der sprachlichen Einwirkung mit <agentive> annotiert, Emilia als Ziel bzw. Wirkungsträgerin dieser Einwirkung mit <passive>.

In Beispiel 4.4-6 gilt Entsprechendes für die figuralen Teilreferenzen „ihren Augen“ und „ihre Blicke“. Die Blicke sind Carla zugeordnet und werden als auf Emilia einwirkend dargestellt. Die zweite und dritte Annotationseinheit erhalten daher jeweils <agentive> mit dem Value Carla und <passive> mit dem Value Emilia. Die vierte Annotationseinheit beschreibt Emilias Reaktion: Die Wendung „wie versteinert“ legt nahe, dass Emilia in ihrer Handlungsmöglichkeit eingeschränkt ist; sie wird daher mit <passive> annotiert.

4.5 <agentive>

Mit dem Property <agentive> wird eine Annotationseinheit versehen, sofern ihr eine Figur in der Einheit selbst oder im unmittelbaren Kotext zugeordnet werden kann und der Ereignisinhalt von dieser Figur mutmaßlich bewusst, absichtsvoll oder kontrolliert verursacht, beeinflusst, durchgeführt oder aufrechterhalten wird.

Die Figur verfolgt mit dem dargestellten Handlungsvollzug häufig ein von ihr gesetztes Ziel oder erscheint zumindest in der Lage, die Tätigkeit zu unterbrechen, fortzusetzen, zu verändern oder zu beenden. Häufig wird das Property <agentive> durch Handlungsverben wie „gehen“, „sprechen“, „lesen“ oder „essen“ nahegelegt. Ausschlaggebend ist jedoch nicht allein die Verbsemantik, sondern die Frage, ob der Ereignisinhalt der Figur als kontrollierbarer Handlungsvollzug zugeschrieben wird.

Dabei muss die Intentionalität der Figurenhandlung nicht ausdrücklich durch die Erzählinstanz oder eine andere Figur bestätigt werden. Entscheidend ist, dass die Ereignisbeteiligung auf der Textoberfläche oder im unmittelbaren Kotext als bewusst, absichtsvoll oder kontrollierbar dargestellt bzw. nahegelegt wird. Auch in Fällen, in denen das genaue Ausmaß von Absicht oder Bewusstheit diskutierbar bleibt, ist <agentive> zu vergeben, sofern der Text keine deutlichen Hinweise auf Unwillkürlichkeit, fehlende Kontrolle, bloße Möglichkeit oder passive Ereignisinvolvierung gibt.

Beispiel 4.5-1: [1Ihr Vater hob den Kopf.]₁^{agentive,Mo} [2und blickte sie abwesend an.]₂^{agentive,Mo + low_agentive,Meggie} [3wie immer,]₃^{no_participation,no_participation} [4wenn sie ihn beim Lesen unterbrach.]₄^{agentive,Meggie + passive,Mo}
 [5Es dauerte jedes Mal ein paar Augenblicke,]₅^{no_participation,no_participation} [6bis er zurückfand aus der anderen Welt, aus dem Labyrinth der Buchstaben.]₆^{low_agentive,Mo}

In diesem Absatz aus Cornelia Funkes *Tintenherz* sind die erste, zweite und vierte Annotationseinheit mit dem Property <agentive> zu annotieren. Auch wenn bei den Annotationseinheiten 1 und 2 nicht zwingend von ausdrücklich absichtsvollen Handlungsvollzügen auszugehen ist, werden die dargestellten Vorgänge dem Vater als kontrollierbare Tätigkeiten bzw. Ereignisbeteiligungen zugeschrieben. Entscheidend ist in solchen Fällen immer die Frage, ob die Figur den dargestellten Vorgang unterbrechen, fortsetzen oder beenden könnte. Kann dies bejaht werden, repräsentiert die entsprechende Annotationseinheit einen hohen Grad an Agentivität. In Annotationseinheit 4 liegt die Agentivität bei Meggie, auf die das Pronomen „sie“ referiert. Der Ereignisinhalt der Unterbrechung wird ihr als initiiender Figur zugeschrieben. Dieselbe Annotationseinheit ist darüber hinaus mit dem Property <passive> und dem Value des Vaters bzw. <Mo> zu annotieren, da er Ziel bzw. Adressat der Unterbrechung ist und in seinem Handlungsvollzug beeinträchtigt wird. Es handelt sich somit um eine divergente Ereignisbeteiligung innerhalb derselben Ereigniseinheit. Eine Überleitung zum folgenden Kapitel bzw. Property <low_agentive> bietet die sechste Annotationseinheit. Die Reorientierung des Vaters ist hier nicht als kontrollierbare, absichtsvolle Tätigkeit, sondern vielmehr als unwillkürlicher mentaler Prozess einzustufen. Annotiert wird diese Annotationseinheit daher mit dem im Folgenden erläuterten Property <low_agentive>.

4.6 <low_agentive>

Mit dem Property <low_agentive> wird eine Annotationseinheit annotiert, sofern ihr eine Figur in der Einheit selbst oder im unmittelbaren Kotext zugeordnet werden kann und der Ereignisinhalt einen Vorgang darstellt, der von dieser Figur nicht willentlich initiiert, nicht bewusst gesteuert oder nicht kontrolliert wird. Die Figur ist damit dem Ereignisinhalt zugeordnet, erscheint allerdings

nicht als voll handlungsmächtige, kontrollierende oder initiiierende Instanz. Annotationseinheiten mit dem Property <low_agentive> liegen somit vor, wenn:

- der dargestellte Vorgang mutmaßlich nicht von einem bewusst gesetzten Ziel der Figur geleitet wird,
- physiologische, körperliche, unbewusst verlaufende oder affektgesteuerte Vorgänge wie „schlafen“, „aufwachen“, „wachsen“, „erröten“ oder „zittern“ dargestellt werden,
- länger andauernde Zustände oder Umstände wie „leben“, „liegen“ oder „wohnen“ beschrieben werden,
- Vorgänge dargestellt werden, auf welche die Figur selbst keinen unmittelbaren Einfluss hat,
- eine Figur Handlungen, Äußerungen oder andere Ereignisbeteiligungen weiterer Figuren wahrnimmt oder von ihnen adressiert wird, ohne dass ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten dadurch eingeschränkt werden,
- Ereignisinhalte von der Figur selbst oder von anderen Figuren als möglich, hypothetisch oder gewünscht imaginiert oder verbalisiert, nicht aber realisiert werden. Konjunktivformen, Modalverben oder Ausdrücke des Wünschens, Vorstellens und Beabsichtigens können solche nicht realisierten Ereignisinhalte anzeigen.

Im Folgenden drei Beispiele, in denen Sätze vorhanden sind, die mit dem Property <low_agentive> zu annotieren sind. Die beiden Sätze stammen aus der Novelle *Die Judenbuche* von Annette von Droste-Hülshoff.

Beispiel 4.6-1: [1Herr von S. war auf dem Heimwege verstimmt,]₁^{low_agentive,Herr_von_S.} [2die jedesmalige Folge, wenn der Wunsch, seine Popularität aufrecht zu erhalten, ihn bewog, solchen Festen beizuwohnen.]₂^{agentive,Herr_von_S.} [3Er sah schweigend aus dem Wagen.]₃^{agentive,Herr_von_S.}

Die Verstimmung des Gutsherrn, Herr von S., verweist nicht auf einen einen kontrollierten Handlungsvollzug, sondern auf einen affektiven Zustand. Dieser Gemütszustand wird in der ersten Annotationseinheit nicht als willentlich initiiert oder kontrolliert dargestellt. Die erste Annotationseinheit wird daher mit dem Property <low_agentive> annotiert. Anders verhält es sich bei der zweiten und dritten Annotationseinheit; die Teilnahme an den Festen wird als realisierter, zielbezogener Handlungsvollzug präsentiert, und auch die Betrachtung der Landschaft aus dem Wagenfenster erscheint als Tätigkeit, die von der Figur unterbrochen oder beendet werden könnte, Beide Einheiten werden folglich mit dem Property <agentive> annotiert.

Beispiel 4.6-2: [1Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte,]₁^{low_agentive,Gregor_Samsa} [2fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.]₂^{low_agentive,Gregor_Samsa} [3Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken]₃^{low_agentive,Gregor_Samsa} [4und sah,]₄^{agentive,Gregor_Samsa} [5wenn er den Kopf ein wenig hob,]₅^{agentive,Gregor_Samsa} [4seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch,]₄^{agentive,Gregor_Samsa} [6auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte.]₆^{passive,Gregor_Samsa}

Die hier bereits angeführten ersten Sätze aus Kafkas *Verwandlung* stehen paradigmatisch für Annotationseinheiten, die eine niedrige Agentivität der Figur repräsentieren. Das Verb „erwachte“ verweist eindeutig auf einen physiologischen, unbewusst vollzogenen Vorgang. Auch das finite Verb „fand“ in der zweiten Einheit bezeichnet hier keinen kontrollierten Handlungsvollzug, sondern ein unwillkürliches Sich-Vorfinden bzw. Gewahrwerden der eigenen Verwandlung. Das Verb „lag“ in der dritten Einheit rekurriert auf einen länger andauernden Zustand, der zu diesem Zeitpunkt von Gregor Samsa nicht willentlich initiiert oder aufrechterhalten wird; anders wäre der Fall zu beurteilen, wenn das Sich-Hinlegen der Figur dargestellt würde. Die Annotationseinheiten 4 und 5 sind demgegenüber mit dem Property <agentive> zu annotieren, da das Sehen und das Heben des Kopfes als kontrollierbare Tätigkeiten dargestellt werden. Einheit 6 ist mit <passive> zu annotieren, weil das mögliche Niedergleiten der Bettdecke Gregor Samsa betrifft: Die Bettdecke liegt auf seinem Körper und das drohende Herabrutschen wird als Teil seiner körperlichen Lage dargestellt.

Beispiel 4.6-3: [1Carla hörte,]₁^{low_agentive,Carla} [2wie der Lehrer ihren Namen rief.]₂^{agentive,Lehrer + low_agentive,Carla}

Beispiel 4.6-4: [1Der Nachbar grüßte Emilia,]₁^{agentive,Nachbar + low_agentive,Emilia} [2die kurz nickte.]₂^{agentive,Emilia}

In Beispiel 4.6-3 nimmt Carla die Äußerung des Lehrers wahr, ohne dadurch in ihrer Handlungsmöglichkeit eingeschränkt zu werden. Die erste Annotationseinheit wird daher für Carla mit dem Property <low_agentive> annotiert. In Beispiel 4.6-4 wird Emilia durch den Gruß des Nachbarn adressiert, ohne dass ihre Handlungsmöglichkeit eingeschränkt wird; ihre kurze Reaktion in der zweiten Annotationseinheit ist hingegen mit <agentive> zu annotieren.

4.7 <passive>

Mit dem Property <passive> wird eine Annotationseinheit annotiert, sofern ihr eine Figur in der Satzeinheit selbst oder im Kontext zugeordnet werden kann und diese Figur nicht als initiiierende oder kontrollierende Instanz erscheint, sondern Ziel, Adressatin oder Gegenstand eines auf sie einwirkenden Ereignisinhalts ist. Die Figur ist dem Ereignisinhalt damit zugeordnet, ohne den dargestellten Vorgang selbst hervorzurufen oder zu kontrollieren.

Das Property <passive> bezeichnet dabei keine grammatische Passivform, sondern eine passive Ereignisinvolvierung der Figur. Auch aktiv formulierte Sätze können daher für eine Figur mit <passive> annotiert werden, wenn der Ereignisinhalt auf diese Figur einwirkt. Wird eine Figur hingegen lediglich angesprochen oder nimmt sie eine Äußerung bzw. Handlung wahr, ohne dass der Ereignisinhalt auf sie einwirkt oder ihre Handlungsmöglichkeit einschränkt, ist als zu taggende Kategorie stattdessen <low_agentive> zu prüfen. Ebenfalls mit <passive> werden jene Ereigniseinheiten annotiert, in denen der Handlungsvollzug einer Figur von ihr selbst, von anderen Figuren oder von der Erzählinstanz negiert wird. Entscheidend ist hierbei nicht das bloße Vorkommen einer Verneinung, sondern dass ein figurenbezogener Handlungsvollzug als nicht realisiert dargestellt wird. Die folgenden Beispiele entstammen erneut Franz Kafkas *Die Verwandlung*.

Beispiel 4.7-1: [...][₁da gab ihm der Vater von hinten einen jetzt wahrhaftig erlösenden starken Stoß,]₁^{agentive,Vater + passive,Gregor_Samsa}
[₂und er flog, heftig blutend, weit in sein Zimmer hinein.]₂^{passive,Gregor_Samsa}

Beispiel 4.7-2: [₁Gregor trat nun gar nicht in das Zimmer,]₁^{passive,Gregor_Samsa} [₂sondern lehnte sich von innen an den festgeriegelten Türflügel]₂^{agentive,Gregor_Samsa}

In Beispiel 4.7-1 ist Gregor Samsa Ziel eines auf ihn einwirkenden Ereignisinhalts. In der ersten Annotationseinheit wird der Stoß vom Vater initiiert und körperlich gegen Gregor gerichtet. Diese Einheit ist daher für den Vater mit <agentive> und für Gregor mit <passive> zu annotieren. Die zweite Annotationseinheit wird ebenfalls für Gregor mit <passive> annotiert. Zwar ist Gregor hier grammatisches Subjekt, die Bewegung „flog“ erscheint jedoch nicht als kontrollierter Handlungsvollzug, sondern als Folge des väterlichen Stoßes.

In Beispiel 4.7-2 stellt die erste Annotationseinheit die Negation eines figurenbezogenen Handlungsvollzugs dar, Gregor betritt das Zimmer gerade nicht. Sie wird daher mit dem Property <passive> und dem Value <Gregor_Samsa> annotiert. Die zweite Annotationseinheit beschreibt hingegen eine kontrollierbare Tätigkeit Gregors und ist mit <agentive> und abermals mit dem Value <Gregor_Samsa> zu annotieren. Anders wäre der Fall zu beurteilen, wenn das Betreten des Zimmers durch Gregor nicht negiert, sondern als Möglichkeit formuliert wäre. In dem folgenden, nicht von Kafka stammenden Beispiel wird die erste Annotationseinheit daher mit <low_agentive> annotiert:

Beispiel 4.7-3: [₁Gregor könnte nun in das Zimmer treten,]₁^{low_agentive,Gregor_Samsa} [₂statt sich weiterhin an dem Türflügel anzulehnen.]₂^{agentive,Gregor_Samsa}

4.8 <no_participation>

Kann einer Ereigniseinheit keine Figur der erzählten Welt zugeordnet werden, wird sie mit dem Property <no_participation> und dem Value <no_participation> annotiert. Entscheidend ist dabei nicht allein, ob in der Annotationseinheit figurenbezogene Ausdrücke vorkommen, sondern ob der Ereignisinhalt einer Figur der erzählten Welt als Beteiligung zugeordnet werden kann. Typische Fälle für <no_participation> sind Naturvorgänge, räumliche oder zeitliche Zustände sowie Ereigniseinheiten, die ausschließlich nichtfigurale Entitäten betreffen. Auch kommentierende oder wertende Aussagen der Erzählinstanz können mit <no_participation> annotiert werden, sofern sie keinen Ereignisinhalt der erzählten Welt darstellen, an dem eine Figur beteiligt ist.

Beispiel 4.8-1: [₁Als sie erwachten,]₁^{low_agentive,crowd} [₂stand die Sonne schon hoch am Himmel]₂^{no_participation,no_participation}
[₃und sie bemerkten in ihrer Nähe mehrere Familien, beschäftigt,
sich am Feuer ein kleines Morgenbrot zu bereiten.]₃^{agentive,crowd + low_agentive,crowd}

Beispiel 4.8-2: [₁Zu seiner Ehre muß man gestehen:]₁^{no_participation,no_participation} [₂nicht leicht.]₂^{no_participation,no_participation} [₃Die Hände zitterten ihm so sehr,]₃^{low_agentive,Herr_Hopp} [₄als er dem Tiere die Leine um den Hals legte.]₄^{agentive,Herr_Hopp}

Beispiel 4.8-3: [₁Seit Annas Abreise regnete es ununterbrochen.]₁^{no_participation,no_participation}

Beispiel 4.8-4: [₁Vor Carlas Fenster wurde es langsam dunkel.]₁^{no_participation,no_participation}

In Beispiel 4.8-1 wird die zweite Annotationseinheit mit dem Property <no_participation> und dem Value <no_participation> annotiert. Beschrieben wird der Stand der Sonne und damit ein Ereignisinhalt, dem keine Figur der erzählten Welt als beteiligt zugeordnet werden kann. Die erste und dritte Annotationseinheit beziehen sich hingegen auf Figuren und sind daher nicht mit <no_participation> zu versehen.

In Beispiel 4.8-2 wird die erste Annotationseinheit ebenfalls sowohl mit dem Property als auch dem Value <no_participation> annotiert, da die Äußerung der Erzählinstanz das Geschehen wertend kommentiert, ohne selbst ein Ereignis der erzählten Welt darzustellen, an dem eine Figur beteiligt ist. Die zweite Annotationseinheit „nicht leicht“ ist elliptisch, sie enthält kein finites Verb, ist aber als eigenständige, aus dem Kontext ergänzbare Einheit zu verstehen. Da ihr keine Figur der erzählten Welt als beteiligt zugeordnet werden kann, erhält sie ebenfalls das Property <no_participation> und das Value <no_participation>. Die dritte Annotationseinheit „Die Hände zitterten ihm so sehr“ bezieht sich dagegen über die Teilreferenz „Die Hände“ auf eine Figur und ist daher nicht mit <no_participation>, sondern mit <low_agentive> zu annotieren. Die anschließende Einheit „als er dem Tiere die Leine um den Hals legte“ beschreibt einen kontrollierbaren Handlungsvollzug derselben Figur und wird dementsprechend mit <agentive> annotiert. Die Beispiele 4.8-3 und 4.8-4 zeigen, dass das Vorkommen eines figurenbezogenen Ausdrucks nicht automatisch eine figurale Ereignisbeteiligung bedeutet. In Beispiel 4.8-3 wird Anna durch „Annas Abreise“ erwähnt; der Ereignisinhalt der Annotationseinheit ist jedoch das ununterbrochene Regnen. In Beispiel 4.8-4 verweist „Carlas Fenster“ possessiv auf Carla, der Ereignisinhalt besteht aber darin, dass es dunkel wird. Beide Einheiten werden daher mit dem Property <no_participation> und dem Value <no_participation> annotiert.

4.9 Entscheidungsbaum für <participation_in_event>

Der Entscheidungsbaum fasst die zentralen Entscheidungsschritte für die Annotation von <participation_in_event> zusammen. Er wird auf einzelne EvENT-basierte Annotationseinheiten angewendet und setzt voraus. Zunächst ist zu prüfen, ob der Ereignisinhalt einer Figur der erzählten Welt zugeordnet werden kann; andernfalls wird <no_participation> vergeben. Liegt eine figurale Ereignisbeteiligung vor, ist für jede beteiligte Figur zu entscheiden, ob sie agentiv, passiv oder gering agentiv beteiligt ist. Bei mehreren beteiligten Figuren ist der Entscheidungsweg entsprechend mehrfach zu durchlaufen, sodass innerhalb derselben Annotationseinheit mehrere Properties und Values vergeben werden können.

Abbildung 2: Entscheidungsschritte zur Bestimmung figuraler Ereignisbeteiligung

5 <direct_speech> (Figurenrede)

Mit dem Tag <direct_speech> wird der im Wortlaut wiedergegebene Redetext einer Figur annotiert. Dazu zählen direkte Figurenrede sowie im Wortlaut wiedergegebene Gedanken, sofern sie als sprachlicher oder gedanklicher Wortlaut einer Figur präsentiert werden. Die Annotation mit <direct_speech> erfasst damit die Redespanne und wird mit dem Value der jeweils sprechenden bzw. denkenden Figur versehen.

Die Annotation mit <direct_speech> ersetzt die Annotation mit <participation_in_event> nicht, sondern ergänzt sie. Ereignisinhalte, die innerhalb direkter Rede formuliert werden, sind zusätzlich nach den Regeln von <participation_in_event> zu annotieren. Dabei ist zwischen dem Redeakt als figuraler Äußerung und den in der Rede dargestellten Ereignisinhalten zu unterscheiden: Der Tag <direct_speech> weist aus, welche Figur spricht oder denkt; der Tag <participation_in_event> erfasst, welche Figuren an den innerhalb der Rede formulierten Ereigniseinheiten beteiligt sind.

Die Annotationsspanne von <direct_speech> umfasst den Redetext einer Figur und gegebenenfalls die einleitenden und schließenden Anführungszeichen. Narrative Einschübe der Erzählinstanz gehören nicht zur Redespanne, können aber ihrerseits eigene Ereigniseinheiten bilden und mit <participation_in_event> annotiert werden. Die Annotation von <direct_speech> kann daher diskontinuierlich sein, wenn der Redetext durch einen solchen Einschub unterbrochen wird. Bei Dialogen endet die Annotationseinheit, sobald eine andere Figur spricht. Ein Beispiel hierfür findet sich in Kafkas *Die Verwandlung*, dargestellt mit den überlappenden Annotationseinheiten für <direct_speech> und <participation_in_event>.

Beispiel 5-1: [1»Gregor,«]1^{direct_speech,Herr_Samsa} [2sagte nun der Vater aus dem Nebenzimmer links,]2^{agentive,Herr_Samsa} [1» [3der Herr Prokurist ist gekommen]3^{agentive,Prokurist} [4und erkundigt sich,]4^{agentive,Prokurist} [5warum du nicht mit dem Frühzug weggefahren bist.]5^{passive,Gregor_Samsa} [6Wir wissen nicht,]6^{low_agentive,Herr_Samsa + _agentive,Frau_Samsa + low_agentive,Grete} [7was wir ihm sagen sollen.]7^{low_agentive,Herr_Samsa + low_agentive,Frau_Samsa + low_agentive,Grete; low_agentive,Prokurist} [8Übrigens will er auch mit dir persönlich sprechen.]8^{low_agentive,Prokurist + low_agentive,Gregor_Samsa} [9Also bitte mach die Tür auf.]9^{low_agentive,Gregor_Samsa} [10Er wird die Unordnung im Zimmer zu entschuldigen schon die Güte haben.«]10^{low_agentive,Prokurist}]1^{direct_speech,Herr_Samsa}

Die mit dem Subskript, also der tiefgestellten, 1 markierten, diskontinuierlichen Spannen bilden gemeinsam die Annotation mit dem Tag <direct_speech>. Sie umfassen den Redetext des Vaters und erhalten entsprechend das Value für den Vater, <Herr_Samsa>. Der narrative Einschub „sagte nun der Vater aus dem Nebenzimmer links“ gehört nicht zu dieser Redespanne; er wird als eigene Annotationseinheit mit <participation_in_event> annotiert. Die weiteren Annotationseinheiten innerhalb der direkten Rede markieren die parallel zu setzenden <participation_in_event>-Annotationen. Sie erfassen nicht, wer spricht, sondern welche Ereignisinhalte innerhalb der Rede formuliert werden und welche Figuren daran beteiligt sind. So werden etwa „der Herr Prokurist ist gekommen“ und „und erkundigt sich“ dem Herrn Prokuristen als Ereignisbeteiligungen zugeordnet. Die Einheit „warum du nicht mit dem Frühzug weggefahren bist“ betrifft Gregor Samsa als negierten Handlungsvollzug und wird daher mit <passive> annotiert.

Literaturangaben

- Anz, Thomas. 2013. „Ereignis, Handlung, Stoff, Motiv“. In Ders. (Hrsg.): *Handbuch Literaturwissenschaft*, Bd. 1, Kap. 4.5. Stuttgart, S. 127–130.
- Eder, Jens. 2007. „Figur“. In Dieter Burdorf et al. (Hrsg.): *Metzler Lexikon Literatur*. Stuttgart. 3. völlig neu bearbeitete Auflage, S. 238.
- Krug, Markus. 2020. *Techniques for the Automatic Extraction of Character Networks in German Historic Novels*. Thesis. Julius-Maximilians-Universität Würzburg. <https://doi.org/10.25972/OPUS-20918>.
- Jannidis, Fotis. 2012. „Character“. In Peter Hühn et al. (Hrsg.): *The Living Handbook of Narratology*. Hamburg: Hamburg University. <http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/character>.
- Lahn, Silke and Jan Christoph Meister. 2016. *Einführung in die Erzähltextanalyse*. 3. aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart.
- Vauth, Michael and Evelyn Gius. 2021. „Richtlinien für die Annotation narratologischer Ereigniskonzepte“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5078174>.
- Vauth, Michael, Hannes Ole Hatzel, Evelyn Gius and Chris Biemann. 2021. „Automated Event Annotation in Literary Texts“. *Computational Humanities Research*, S. 333–345. <http://ceur-ws.org/Vol-2989/shortpaper18.pdf>.